

Sinkovics Bálint, Táci István,
Dr. Vokony István, Dr. Hartmann Bálint

Elosztóhálózati állapotbecslés gyakorlati implementálásának kérdései

A villamosenergia-rendszer állapotbecslésének célja valós mérési adatokon alapulva a pillanatnyi lehetséges üzemállapot leírása, mely hatékonyabb, stabilabb üzemvitelt eredményezhet. Jóllehet, az állapotbecslés alkalmazása az átviteli hálózaton régóta ismert, azonban az elosztóhálózaton annak sajátosságai (pl.: eltérő hálózati topológia, paraméterek, kiterjedés stb.) miatt legfeljebb demonstrációs projektek során került implementálásra. Jelen munka célja bemutatni az állapotbecslés elméleti alapjait, kiemelve az elosztóhálózaton jelentkező mérőszenzor elhelyezés probléma kérdéskörét.

State estimation techniques estimate the actual possible state of the grid based on limited dataset. While transmission system state estimation is a widely used tool in industry, various barriers of distribution system state estimation (DSSE) implementation (e.g. spatial complexity of the network) hinders widespread rollout of the technology. This paper introduces the theoretical basics and main issues of state estimation implementation especially the difficulties of optimal meter placement techniques.

Kulcsszavak: állapotbecslés, elosztóhálózat, PMU, smart mérő

1. BEVEZETÉS

Az utóbbi években elindult jelentős léptékű időjárásfüggő kiserőmű telepítési hullám hazánkban is új kihívások elé állítják mind az átviteli rendszerirányítót, mind az elosztóhálózat üzemeltetőit. A lokális energiatermelés megjelenésével a lehetséges üzemállapotok száma nő, mely a korábbi „passzív” hálózatüzemeltetés fejlesztését, annak valós idejű adatokra való helyezését és komplexebb irányítását igényli.

A decentralizált energiatermelés az energiaáramlások irányára, illetve a lokális energiamínőségi mutatókra is jelentős hatással van. Annak érdekében, hogy az alakulással járó lokális hatások feltárhatóvá és kezelhetővé váljanak, az elosztóhálózatot egy flexibilis üzemvitelt növelő, intelligens megoldásokat alkalmazó hálózattá szükséges fejleszteni. Ennek egyik kulcsfontosságú eleme lehet a jövőben a hálózati állapotbecslés széleskörű alkalmazása. Az állapotbecslés célja hálózati mérési, és becslésekből generált pszeudo (mesterséges) mérési adatok segítségével adott hálózatrész állapotának, villamos jellemzőinek leképezése közel valós idő-

ben. Utóbbi, becslésből származó hálózati adatok dominanciája jelentősen rontja az állapotbecslés pontosságát, mely az alacsony automatizáltságú elosztóhálózat felműszerezésének szükségességét vetíti előre a közeljövőben.

A technológia elterjedéséhez napjainkban olyan fáziszög mérő rendszer (Phasor Measurement Unit (PMU)) állnak rendelkezésre, melyek időszinkronban képesek áram, feszültség és fáziszög értékeket nagy pontossággal továbbítani vezetékes kapcsolat nélkül. A mérőszeközök magas egységköltségéből és az elosztóhálózat nagy kiterjedéséből adódóan a megfelelő mérő elhelyezési stratégia megválasztása fontos gazdaságossági szempont.

Jelen munka célja bemutatni az állapotbecslés folyamatát annak funkcionális lépésein keresztül, kiemelve a megfigyelhetőségi (observability) kritérium teljesítéséhez szükséges mérőszenzor elhelyezési stratégiák kérdéskörét különösképpen a sugaras kisfeszültségű (KIF) topológiákra.

A nemzetközi irodalom áttekintése alapján bemutatásra kerülnek a legfontosabb mérő elhelyezési nehézségek, implementációs lehetőségek és a gyakorlati alkalmazhatóság területei. Ennek értelmében a 2. fejezetben bemutatásra kerül az állapotbecslés strukturális felépítése, az egyes modell elemeknél külön kiemelve az elosztóhálózati implementációs nehézségeket. A 3. fejezetben a nemzetközi irodalomban megjelenő mérő elhelyezési stratégiák és optimalizációs algoritmusok kerülnek ismertetésre, a konklúziók a 4. fejezetben kerülnek levonásra.

2. ÁLLAPOTBECSLÉS FOLYAMATA

A hálózat állapotleíró jellemzőinek megfelelő térbeli és időbeli részletességű ismerete, valamint a villamos törvényszerűségek alapján történő koherens hálózati állapotmodell rekonstrukciója a gyakorlatban számtalan nehézségbe ütközik.

Az elosztóhálózat kiterjedéséből adódóan az elégséges szenzorhálózat beruházási költsége gazdaságossági szempontból megkérdőjelezhető lenne, nem említve azok korlátosságait (pontatlanság, rögzített változók kisénye, adatkommunikáció stb.). Az állapotbecslés lényege, hogy egy jellemzően iteratív, hibamínimalizációs folyamat során képes a meglévő, limitált számú adathalmaz alapján a hálózat lehetséges további villamos paramétereit a topológia mentén megbecsülni. A leggyakrabban használt ilyen eljárás a maximum likelihood becslést alkalmazó Weighted Least Squares (WLS) alapú algoritmus. A modell egy állapotvektort használ bemenő adatként, mely az egyes mérési pontok feszültség amplitúdóját és relatív fáziszögét tartalmazza. A kimenő adat hasonló formátumban a nem feltárt hálózatrészek állapotváltozóira tett becslésként értelmezhető.

Az állapotbecslési folyamat hibával terhelt, melynek egyes összetevői az 1. ábrán bemutatott ábra alapján kerülnek bemutatásra.

1. ábra Állapotbecslés működésének folyamatábrája

Az állapotbecslő algoritmus konvergens futásához szükséges adatstruktúra rendelkezésre állásához kezdetben a megfigyelhetőségi kritérium teljesítése szükséges. Amennyiben a helyszíni mérések száma, minősége vagy a redundancia foka nem éri el a konvergens állapotbecsléshez szükséges szintet pseudo mérési adatok generálására is szükség lehet. Ez a folyamat olyan szintetikus mérési pontok létrehozását jelenti, mely a valós mérések közötti időbeli (pl. historikus adatok) és térbeli összefüggések alapján kerülnek generálásra. Előfordulhat, hogy a mérési adatok hibával terheltek, melyek feltárását a mérési redundancia minél magasabb foka segítheti elő. A cikk további részében ezen potenciális hibaforrások nemzetközi irodalomban megjelent kezelési, modellezési módszereinek áttekintése kerül bemutatásra.

3. ELOSZTÓHÁLÓZATI ÁLLAPOTBECSLÉS ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI

3.1. Mérő elhelyezési eljárások osztályozása

Adott elosztóhálózati terület állapotbecslésbe való bevonásához alacsony műszerezettség esetén a mérőszensorok elhelyezését tervezni szükséges. Az állapotbecslő algoritmus futásához szükséges megfigyelhetőségi kritérium teljesítése mellett számos gyakorlati szempontból releváns aspektus kerülhet figyelembevételre.

Az optimális PMU elhelyezés meghatározása történhet beruházási költség minimalizálás [1], becslési pontosság maximalizálás [2, 3], fizikai implementációhoz kapcsolódó peremfeltételek [4] vagy ezek kombinációja [5] alapján is a telepítéssel elérendő célok ismeretében.

A szakirodalomban az optimális mérő elhelyezést meghatározó algoritmusok többségében egy lineáris, bi-

náris, vagy vegyes-egészértékű programozási feladatként [6], [7], [8], [9] kerülnek leképezésre, de mohó- [12] és genetikus algoritmusok [10] [11] felhasználására is találhatunk példát.

Az egyes algoritmusok eredményességének validálása jellemzően mintahálózatokon (pl.: IEEE n-bus rendszerek) történik meg, mely a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából kérdéseket vet fel. A mintahálózatok jellemzően amerikai, vagy brit hurkolt hálózati topológiát reprezentálják, elsősorban közép- és nagyfeszültségen. Ezen eredmények a sugaras, így például a hazai kisfeszültségű hálózaton kis eredményességgel ültethetők át. További probléma, hogy a mintahálózatok esetében sok esetben konstans terhelések kerülnek figyelembevételre, illetve a hibás mérések, pseudo adatok okozta bizonytalanság nem része a mérő elhelyezés algoritmusának.

Ezek mellett kérdéses az egyes optimalizációs célfüggvények közötti eltérések valódi hatásai is. Az 1. táblázat 6 olyan nemzetközi folyóirat cikk eredményét foglalja össze, melyek eltérő célok, de azonos mintahálózatokon (IEEE 14 és 30 bus) mellett határozták meg a mérőszensorok optimális elhelyezését. A teljesen eltérő optimalizációs szempontok ellenére látható, hogy az eszközök száma és elhelyezkedése hasonló mintázatokat mutat. Továbbá az állapotbecslés futtatásához ezen hálózatokon nagyjából 20%-os fázor mérőszensor penetrációra volt szükség, hasonló szint elérése az elosztóhálózat esetében rendkívül megnövelné a beruházási költségeket.

3.2. Hibás mérési pont, mérési hiba feltárása

Az állapotbecslési módszerek pontossága nem értékelhető egyetlen szempont (pl. algoritmus pontosság) alapján, a teljes folyamat minden lépése során szükséges a potenciális torzító hatások figyelembevétele. Ennek megfelelően a villamos jellemzők rögzítésének pontosságát térbeli és időbeli síkokon is

érdemes vizsgálni. A megfigyelhetőségi kritérium mindössze az állapotbecslésnek, mint iteratív optimumkeresési eljárásnak a megoldhatóságát garantálja, annak pontosságáról nem ad információt. [13] feltárta, hogy 1%-os standard hiba a mérésekben akár 10%-os standard hibát generálhat az állapotbecslés végeredményében.

1. táblázat PMU elhelyezési stratégiák összevetése IEEE 14 és IEEE 30 busos hálózatokon

Ref	PMU elhelyezési cél	Optim. algoritmus	IEEE 30 test bus	IEEE 14 test bus
[14]	állapotbecslés hiba minimum	Particle Swarm Opt, Artificial Bee Colony	1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30	2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14
[15]	PMU szám minimalizálás	rational random walk	3, 5, 10, 12, 18, 24, 27	2, 6, 9
[16]	Kritikus mérési pontok minimalizálása, maximális redundancia	Unreachability Index (URI) alapján történő optimalizálás	1, 2, 6, 9, 10, 12, 15, 19, 25, 27	2, 6, 7, 9
[17]	Megfigyelhetőségi kritérium teljesítése	fruit fly optimization	2, 3, 10, 12, 18, 24, 27	2, 6, 9
[18]	PMU szám minimalizálás	artificial bee colony	1, 5, 10, 11, 12, 19, 23, 25, 27	2, 7, 10, 13
[19]	Redundancia maximalizálás	Integer Linear Programming	2, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 25, 27	2, 6, 7, 9

Ezt a feldolgozott tudományos cikkek többségében felismerték, a mérési adatokat jellemzően egy konstans, bizonytalanságot leíró értékkel [20] kvázi véletlenszerűen (pl. 1% mérési hiba) modellezték. A másik elterjedt módszer a mérési hibát egy normál eloszlás görbével írja le minden pontban. [21] Ezen eljárások a már említett, elsősorban mintahálózatokon végzett szimulációk (és nem valós adatrögzítések) esetében jó elméleti közelítést adhatnak a mérési hibának, azonban kétséges a valós implementálhatóság. A kevés gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy PMU-k esetében a mérési pontatlanság rendkívül alacsony, azonban egyes hibásan kalibrált eszközök kiugró egyedi értékeket rögzíthetnek. Ezek kiszűrésére számos irodalomban megjelent eljárás létezik. [25-27]. Az egyik legszélesebb körben megjelenő módszer [28, 29] a hálózat redukált helyettesítő áramkörrel való leírását alkalmazza, ezzel szűkítve a lehetséges mérők számát.

A szinkrofázor technológia újszerűségének köszönhetően releváns probléma a korábbi, nem szinkronjáró mérési egységek adatainak hasznosítása. Kihívást okozhat a kommunikáció kimaradás, késés, mérőváltók korrekciójából adódó torzító hatás, ezeket tételesen [22, 23] vizsgálja. Az utólagos, adatrögzítési kimaradásból adódó hibák kiszűrésére [24] egy sztochasztikus fraktál keresési eljárást mutat be.

3.3. Adatgenerálási technikák pszeudo mérésekhez

Az okos mérési eljárások utóbbi évtizedben tapasztalt terjedése ellenére a közép- és kiefeszültségű elosztóhálózat nagy kiterjedése miatt annak aktuális állapotáról az elosztóhálózati engedélyes jellemzően kevés információval rendelkezik. Emiatt az elosztóhálózati állapotbecslés futtathatóságához ún. pszeudo mérési adatokat generálnak, ezzel biztosítva az elégséges számú mérési adatot az algoritmus számára. Természetesen a folyamat további becslési pontosság romlást eredményez, mely kutatási terület a nemzetközi irodalomban is megjelent. A vizsgált irodalom [30, 31] döntő többsége historikus terhelési adatokból, profilokból indul ki az adott csomópontbeli paraméterek időbeli változásának leírásához.

Az alternatív becsülő modellek további szempontokat (pl. a hálózat aktuális állapota, környezeti paraméterek) is figyelembe vesznek, melyekből további leíró jellemzőket képesek levonni [32, 33]. A valódi mérések közötti térbeli- és időbeli kapcsolatokat [34, 35] arra használta fel, hogy a pszeudo adatgenerálási és mérő elhelyezési folyamatot még pontosabbá tegye. Bizonyos esetekben a mérőszenzorok korlátossága (pl.: mérési felbontás, leíró jellemző hiánya, rossz mintavételi frekvencia stb.) igényli pszeudo adatok létrehozását. [36, 37] olyan megoldást mutatott be, mely képes az adott mérőszenzor adatspektrumát bővíteni.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen cikk keretében áttekintésre kerültek a nemzetközi irodalomban megjelenő kutatási irányok az elosztóhálózati állapotbecslés gyakorlati implementálásának kérdéskörében. Az állapotbecslés egy általános folyamatábrájából kiindulva azonosításra kerültek azok a kutatási fókuszterületek (PMU elhelyezés, pszeudo adatgenerálás, hibás adatfeltárás), melyek a megfigyelhetőségi kritérium teljesítéséhez egy valós helyszíni telepítés esetén felmerülhetnek. A mérő elhelyezési eljárások tekintetében kiemelésre kerültek a különböző célfüggvények eredményei közötti redundancia, illetve a szimulációs eredmények gyakorlatba való átültethetőségének korlátai. Az irodalmi áttekintés KIF fókuszára ellenére a bemutatott kutatási eredmények többnyire közép- és nagyfeszültségű hurokolt hálózatokon kerültek validálásra.

5. 5. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kutatás az MTA-BME FASTER Célzott Lendület projekt keretében a Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat és az E.ON Hungária Zrt. támogatásával valósult meg.

6. 6. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] Y. Matsukawa, M. Watanabe, Y. Mitani, and M. L. Othman, "Multi-objective PMU placement optimization considering the placement cost including the current channel allocation and state estimation accuracy," *Electr.*

- Eng. Japan (English Transl. Denki Gakkai Ronbunshi), vol. 207, no. 2, pp. 20–27, 2019.
- [2] A. A. M. Raposo, A. B. Rodrigues, and M. da G. da Silva, “Optimal meter placement algorithm for state estimation in power distribution networks,” *Electr. Power Syst. Res.*, vol. 147, pp. 22–30, Jun. 2017.
- [3] N. Xie, F. Torelli, E. Bompard, and A. Vaccaro, “A graph theory based methodology for optimal PMUs placement and multiarea power system state estimation,” *Electr. Power Syst. Res.*, vol. 119, pp. 25–33, 2015.
- [4] Z. Zhao, H. Yu, P. Li, X. Kong, J. Wu, and C. Wang, “Optimal placement of PMUs and communication links for distributed state estimation in distribution networks,” *Appl. Energy*, vol. 256, Dec. 2019.
- [5] S. V. Kandenkavil and K. Bhattacharya, “Optimization Approaches to Distribution System State Estimation for Optimal Meter Placement,” in *2018 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC)*, 2018, pp. 1–6.
- [6] M. Z. Attar, F. Namdari, and J. Aghaei, “Optimal placement of phasor measurement units in the presence SCADA meters and considering the sensitivity constraints in Khuzestan province network,” in *2015 International Congress on Electric Industry Automation (ICEIA 2015)*, 2015, no. 2, pp. 21–26.
- [7] X. Chen et al., “Optimal Meter Placement for Distribution Network State Estimation: A Circuit Representation Based MILP Approach,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 31, no. 6, pp. 4357–4370, 2016.
- [8] A. Almunif and L. Fan, “Optimal PMU placement for modeling power grid observability with mathematical programming methods,” *Int. Trans. Electr. Energy Syst.*, pp. 1–13, 2019.
- [9] M. Moradi-Sepahvand, E. Mashhour, and S. S. Mortazavi, “Optimal placement of a combination of single-phase and three-phase μ PMUs for observability of smart distribution networks with asymmetrical structure,” *Int. J. Electr. Power Energy Syst.*, vol. 105, pp. 592–601, Feb. 2019.
- [10] M. S. Shahriar, I. O. Habiballah, and H. Hussein, “Optimization of phasor measurement unit (PMU) placement in supervisory control and data acquisition (SCADA)-based power system for better state-estimation performance,” *Energies*, vol. 11, no. 3, 2018.
- [11] S. Hubschneider, M. Uhrig, M. Suriyah, and T. Leibfried, “Optimized meter placement in low voltage grids based on asymmetric state estimation,” in *2017 52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, 2017, vol. 2017-Janua, pp. 1–6.
- [12] Y. Yao, X. Liu, and Z. Li, “Robust Measurement Placement for Distribution System State Estimation,” *IEEE Trans. Sustain. Energy*, vol. 10, no. 1, pp. 364–374, 2019.
- [13] K. Abdulrezak Al-Anbarri and M. Falih Hasan, “Optimal Placement of Meters for Power System State Estimation by Using Artificial Intelligence Techniques, a Comparative Study,” *J. Eng. Sustain. Dev.*, vol. 2018, no. 02, pp. 15–32, 2018.
- [14] M. Parpaei, N. Ghaffarzadeh, and M. Z. Tayar, “Rational random walk-based optimal placement of phasor measurement units to enhance the initializing and guiding the optimization processes,” *Int. Trans. Electr. Energy Syst.*, vol. 27, no. 7, pp. 1–11, 2017.
- [15] M. J. Alvarez, F. S. Sellschopp, and E. Vazquez, “A PMUs placement methodology based on inverse of connectivity and critical measurements,” *Int. J. Electr. Power Energy Syst.*, vol. 68, pp. 336–344, 2015.
- [16] B. Ramachandran and G. Thomas Bellarmine, “Improving observability using optimal placement of phasor measurement units,” *Int. J. Electr. Power Energy Syst.*, vol. 56, pp. 55–63, 2014.
- [17] M. Shoaib Shahriar, F. A. Ahmad, I. O. Habiballah, M. A. Asif, and S. Mukherjee, “Artificial Bee Colony based Optimal PMU Placement in Power System State Estimation,” *1st Int. Conf. Adv. Inf. Commun. Technol. 2016 (ICAICT 2016)*, 2016.
- [18] N. Xia, H. B. Gooi, S. X. Chen, and M. Q. Wang, “Redundancy based PMU placement in state estimation,” *Sustain. Energy, Grids Networks*, vol. 2, pp. 23–31, Jun. 2015.
- [19] S. Uytterhoeven, K. Hoornaert, and D. Willems, “Benefits of Phasor Measurement Units for Distribution Grid State Estimation : Practical Experience From an Urban Demonstrator,” in *23 rd International Conference on Electricity Distribution*, 2015, no. June, pp. 15–18.
- [20] Y. Ju, W. Sheng, X. Song, J. Wang, and W. Wu, “Multi-phase distribution state estimation with only direct measurements,” in *2015 5th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT)*, 2015, pp. 2690–2694.
- [21] N. M. Manousakis and G. N. Korres, “A hybrid power system state estimator using synchronized and unsynchronized sensors,” *Int. Trans. Electr. Energy Syst.*, vol. 28, no. 8, pp. 1–19, 2018.
- [22] M. Richter, P. Komarnicki, and I. Hauer, “Improving state estimation in smart distribution grid using synchrophasor technology: A comparison study,” *Arch. Electr. Eng.*, vol. 67, no. 3, pp. 469–483, 2018.
- [23] H. Mosbah and M. E. El-Hawary, “Optimization of neural network parameters by Stochastic Fractal Search for dynamic state estimation under communication failure,” *Electr. Power Syst. Res.*, vol. 147, pp. 288–301, Jun. 2017.
- [24] M. A. M. Saran and V. Miranda, “State estimation pre-filtering with overlapping tiling of autoencoders,” *Electr. Power Syst. Res.*, vol. 157, pp. 261–271, Apr. 2018.
- [25] Y. Guo, Y. Zhang, and A. K. Srivastava, “Data-quality aware state estimation in three-phase unbalanced active distribution system,” *2018 IEEE Ind. Appl. Soc. Annu. Meet. IAS 2018*, pp. 1–7, 2018.
- [26] D. Waeresch, R. Brandalik, W. H. Wellssow, J. Jordan, R. Bischler, and N. Schneider, “Bad data processing for low voltage state estimation systems based on smart meter data,” in *CIGRE Workshop 2016*, 2016, pp. 1–4.
- [27] M. M. Othman, M. H. Ahmed, and M. M. A. Salama, “A novel smart meter technique for voltage and current estimation in active distribution networks,” *Int. J. Electr. Power Energy Syst.*, vol. 104, pp. 301–310, Jan. 2019.
- [28] H. Su, C. Wang, P. Li, Z. Liu, and J. Wu, “Novel voltage-to-power sensitivity estimation for phasor measurement

- unit-unobservable distribution networks based on network equivalent,” *Appl. Energy*, pp. 302–312, Sep. 2019.
- [29] M. Cramer, P. Goergens, F. Potratz, A. Schnettler, and S. Willing, “Impact of three-phase pseudo-measurement generation from smart meter data on distribution grid state estimation,” in *23rd International Conference on Electricity Distribution*, 2015, pp. 1–5.
- [30] J. Alves and J. Pereira, “Pseudo-Measurements Generation Using Energy Values from Smart Metering Devices,” in *CIREC Workshop 2016*, 2016, pp. 1–4.
- [31] R. Dobbe, D. Arnold, S. Liu, D. Callaway, and C. Tomlin, “Real-Time Distribution Grid State Estimation with Limited Sensors and Load Forecasting,” in *2016 ACM/IEEE 7th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS)*, 2016, pp. 1–10.
- [32] A. Abur and A. G. Exposito, *Power System State Estimation: Theory and Implementation*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2004.
- [33] D. Echternacht et al., “Smart Area Aachen - in field test of meter placement and state estimation algorithms for distribution grids,” in *2015 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Latin America (ISGT LATAM)*, 2015, pp. 435–439.
- [34] M. Pau, P. A. Pegoraro, A. Monti, C. Muscas, F. Ponci, and S. Sulis, “Impact of Current and Power Measurements on Distribution System State Estimation Uncertainty,” *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 68, no. 10, pp. 3992–4002, Oct. 2019.
- [35] M. Shafiei, G. Nourbakhsh, A. Arefi, G. Ledwich, and H. Pezeshki, “Single iteration conditional based DSSE considering spatial and temporal correlation,” *Int. J. Electr. Power Energy Syst.*, vol. 107, pp. 644–655, May 2019.
- [36] H. Teixeira, J. Pereira, P. N. P. Barbeiro, A. A. Messias, D. A. Lopes, and P. G. Matos, “Using LV real-time data for pseudo-measurements generation in MV distribution networks,” in *23rd International Conference on Electricity Distribution*, 2015, pp. 1–5.
- [37] A. Abdel-Majeed, C. Kattmann, S. Tenbohlen, and R. Saur, “Usage of Artificial Neural Networks for pseudo measurement modeling in low voltage distribution systems,” in *2014 IEEE PES General Meeting | Conference & Exposition*, 2014, vol. 2014-October, no. October, pp. 1–5.